

ЧОРВАЧИЛИКДА ОПТИМАЛ ОЗИҚА РАЦИОНИ ТУЗИШНИНГ ИҚТИСОДИЙ-МАТЕМАТИК МОДЕЛИ

¹Менгноров Алмардон Абдирахмонович, ²Низомиддинов Рахматжон Рахимжонвич,

³Усаров Асилбек Абдуғаффор ўғли

¹ТошДАУ И.ф.ф.д.

^{2,3}ТошДАУ талабалари

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11483912>

Аннотация. Ушбу мақолада республикамиздаги чорвачилик соҳасини ривожлантиришнинг асосий кўрсаткичларидан бири бўлган оптимал озиқа рациони тузишда иқтисодий-математик моделлаштириш усуллари ва иқтисодий масаланинг қўйилиши, унинг муқобиллик мезонини аниқлаш ҳамда иқтисодий-математик моделини тузиш бўйича амалий тавсия ва таклифлар берилган.

Калим сўзлар: чорвачилик, ем-хашак, оптимал, озиқа, таннарх, рацион, иқтисодий-математик модел, муқобиллик, мезон.

Аннотация. В данной статье приведены методы экономико-математического моделирования и постановка экономической задачи, определение ее альтернативных критериев и создание экономико-математической модели.

Ключевые слова: животноводство, корма, оптимум, корм, стоимость, рацион, экономико-математическая модель, альтернатива, критерий.

Annotation. In this state, the method of economic-mathematical modeling and the setting of economic tasks, the definition of alternative criteria and the creation of an economic-mathematical model are presented.

Keywords: zhivotnovodstvo, korma, optimum, korm, stoimost, ratio, economic-mathematical model, alternative, criterion.

Иқтисодиётни модернизациялаш шароитида ўзгариб турувчи рақобат муҳити ва бозор шароитларини илғаб олиш, уларнинг моҳияти ҳамда қонуниятларини чуқур таҳлил қилишда эконометрик усуллар ва моделлардан фойдаланиш ёрдамида макроиқтисодий индикаторларни прогнозлаш, таваккалчилик ва ноаниқлик шароитида оптимал иқтисодий қарорлар қабул қилиш, кейинчалик, бу қарорлар бажарилишини компьютер орқали мониторинг қилиш масалаларининг назарий ва амалий томонларини ўрганишда “Эконометрика” фани муҳим аҳамият касб этади¹.

Бозор иқтисодиёти шароитида чорвачилик тармоғини самарали ривожланишини таъминлаш жуда кўп омилларга боғлиқ бўлади. Бинобарин, чорва молларини озиқлантириш даражаси қанчалик юқори бўлса, у уларнинг маҳсулдорлик даражасини шунчалик юқори ва мос равишда бир бирлик ем-хашак ҳисобига тўғри келадиган озиқа таннархини энг арзон бўлишини таъминлайди. Шу боисдан, чорва молларини озиқлантириш масаласи доимо долзарб муаммолардан бири бўлиб қолаверади.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 8 февралдаги Чорвачиликни янада ривожлантириш ва чорва озуқа базасини мустаҳкамлаш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-121-сон қарорида чорвачилик тармоқларини янада ривожлантириш, чорвачилик хўжалиқларини молиявий қўллаб-қувватлаш, чорва озуқа базасини янада

¹ Т.Турғунов, А.Менгноров, Б.Азизов. “Эконометрика” услубий қўлланма. 31.05.3023.

кўпайтириш, шунингдек, аҳолининг йирик чорвачилик хўжаликлари ва чорвачилик маҳсулотларини қайта ишловчилар билан ҳамкорликдаги фаолияти асосида (кейинги ўринларда — кооперация усулида) ўз хонадонларида чорва молларини боқишини ташкил этиш ва чорва озуқа базасига бўлган талабини қондириш каби вазифалар белгиланган.

Чорва молларига анъанавий шаклланган усулларга, илмий асосланган зоотехния талабларига кўра ва тармоқда тўпланган тажрибаларга асосланган ҳолда оптимал озиқа рационни тузишда иқтисодий-математик моделлаштириш усуллари ва замонавий компьютерларни қўллаш катта аҳамият касб этади.

Бозор иқтисодиёти шароитида, чорвачилик тармоғининг самарали ривожланиши, чорва молларининг физиологик, зоотехнийвий ва иқтисодий омилларига кўра илмий-асосланган ҳолда озиқлантириш масалаларига боғлиқ бўлади. Амалиётда чорва моллари турига, зотига, ёшига физиологик ҳолатига ва маҳсулдорлик даражасига қараб меъёр асосида озиқа рационни тузиш талаб қилинади. Рацион чорва моллари организмида нормал физиологик жараенни ва маҳсулдорлигини талаб даражасида сақлаб туриш учун, бир кунда бериладиган ем-хашак тури ва миқдоридан иборат бўлади.

Чорва молларининг озиқлантириш озиқа (ем-хашаклар), ўсимлик дунёсидан келиб чиқадиган озиқалар, хайвонот олаmidан олинадиган ва минерал озиқаларга бўлинади (1-расм).

1-расм. Хайвонот олаmidан олинадиган озиқалар.

Ем-хашаклар таркибидаги: озиқа бирлиги, ҳазм бўладиган протеин ва бошқа органик, анорганик ва биологик моддалар-тўйимли моддалар деб юритилади ва рацион тўйимлилигини белгилайди (2-расм).

2-расм. Минерал озиқалар

Ем-хашаклар таркибидаги: озика бирлиги, хазм бўладиган протеин ва бошка органик, анорганик ва биологик фаол моддалар-тўйимли моддалар деб юритилади ва рацион тўйимлилигини белгилайди.

Чорва молларига тузиладиган озика рациони, ем-хашаклар турини 4 та гуруҳга; концентратлар, дағал хашаклар, ширали хашаклар ва минерал озикаларга бўлиб тузилади

Одатда, тузиладиган кунлик рацион асосида, чорва молларини маълум бир муддат давомида озиклантириб борилади. Озика рациони, чорва молларининг физиологик ҳолати ва ем-хашак ресурсларининг мавжудлигига қараб янгилаб боришни тақозо қилади. Одатда, озика рациони тузишда анъанавий усуллар қўлланилади.

Зоотехника ва иктисодий талабларини ҳисобига олувчи макбул озика рационини анъанавий озикаларни танлаб олиш усули ёрдамида ҳисоблаб чиқиш амалий жихатдан мумкин эмас.

Шунинг учун бу мақсадда кўпинча иктисодий математик усул ва компютерлардан фойдаланилади.

Маълумки, чорва молларига озика рационини тузиш йил фаслларига нисбатан мавсумий ҳарактерга эга бўлади(3-расм).

3-расм. Ўсимликлар дунёсидан келиб чикган озикалар.

Бизга маълумки тузилган рационда талаб килинган тўйимли моддаларнинг етишмаслиги ёки меъёридан ортиқчилиги чорва молларининг махсулдорлигига салбий таъсир кўрсатади. Жумладан, махсулдорлик камаяди, махсулот сифати пасаяди, туғилиш

камайиб, сигирларнинг организмни касалга чалиниши ёки вазни ортиш каби ҳолатлар юз беради.

Бозор иктисодиёти шароитида, чорвачилик тармогининг самарали ривожланиши, чорва молларининг физиологик, зоотехниявий ва иктисодий омилларига кўра илмий-асосланган ҳолда озиклантириш масалаларига боғлиқ бўлади. Амалиётда чорва моллари турига, зотига, ёшига физиологик ҳолатига ва махсулдорлик даражасига қараб меъёр асосида озика рационни тузиш талаб қилинади.

Чорва моллари учун хўжаликда мавжуд ем-хашак ресурсларидан фойдаланиб, шундай оптимал озика рационни тузиш талаб қилинадигани, у чорва молларининг ҳар бир турини тўйимли моддаларга бўладиган биологик талабларини қаноатлантириши ва таннархи энг арзон бўлиши оптималлик мезони ҳисобланади.

Бошланғич маълумотларни тайёрлашда; хўжаликдаги ем-хашаклар тури ва ҳажми, бир кг ем-хашакларнинг турлари бўйича тўйимли моддалар кўрсаткичлари, рацион тузиш жараёнида талаб қилинадиган тўйимли моддаларнинг меъёрий кўрсаткичлари, чорва молларига бериладиган ем-хашак турларининг гуруҳлари бўйича берилиши мумкин бўлган минимал ва максимал кўрсаткичлари, мавжуд ем-хашакларнинг таннархлари бўйича маълумотлар олинади.

Иктисодий математик моделини тузиш учун қуйидаги белгилашлар киритилади;

i - ем-хашак турлари бўйича индекслар ($i=1, n$)

j - тўйимли моддаларни ифода-ловчи индекслар ($j=1, m$)

h - ем-хашаклар гуруҳи

X_i - i - ем-хашак тури

X'_i - рациондаги тўйимли моддалар йиғиндиси (озика бирлиги)

X_{i+1} , - қўшимча ўзгарувчилар

C_i - i - ем-хашакнинг таннархи

a_{ij} – i -турдаги ем-хашакдаги j -тўйимлилиқ моддаси кўрсаткичи

b_j - озика рационда бўлиши талаб қилинадиган j -турдаги тўйимли моддаларнинг минимал кўрсаткичи

α_{hj} - рационга киритиладиган

h -гуруҳдаги ем-хашакларнинг қуйи чегараси

β_{hj} - рационга киритиладиган h - гуруҳдаги емхашакларнинг юқори чегараси

w_{ij} , w'_{ij} - пропорционаллик коэффициентлари

Масаланинг мақсад функцияси рационини таннархини минимал бўлиши

$$Z_{\min} = \sum C_j X_j, \quad j=1,2,3,\dots,n$$

Физиологик хусусиятига қараб қўйиладиган тўйимлилиқ кўрсаткичларини минимал талабини бажарилишини ифодалайдиган чегаравий шартлар гуруҳи

$$a_{ij} X_i \geq b_j$$

Тўйимли моддалар кўрсаткичинини минимал талабларини бажарилишини ифодаловчи чегаравий шартлар гуруҳи:

$$\alpha_{hj} X'_i \leq a_{hj} X_i \leq \beta_{hj} X'_i$$

Рациондаги айрим озика турлари бўйича нисбатини ифодаловчи чегаравий шартлар гуруҳи:

$$w_{ij} x_i - w'_{ij} x_i \leq 0$$

Қўшимча чегаравий шартлар гуруҳи (озика бирлиги йиғиндиси):

$$a_{ij} X_i = X'_i$$

Ўзгарувчиларнинг манфий бўлмаслик шarti:

$$X_j \geq 0, X'_i \geq 0$$

Бу тузилган модел чорва молларига тузиладиган оптимал озиқа рационинг таркибий иқтисодий-математик модели бўлади.

Тармоқни экспортга йўналтиришни ривожлантириш стратегиясини танлаш мамлакат минтақалар иқтисодий ихтисослашувининг рақобат устунликлари ва устуворликларини амалга оширишга қаратилган саъй-ҳаракатлар ва ресурсларни жамлашга имкон беради.²

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг.2022 йил 8 февралдаги Чорвачиликни янада ривожлантириш ва чорва озуқа базасини мустаҳкамлаш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-121-сон қарори.
2. Т.Турғунов, А.Менгноров, Б.Азизов.“Эконометрика” услубий қўлланма. 31.05.3023.
3. Т.Турғунов, Н.Норалиев, А.Менгноров. Асаларичилик, паррандачилик ва балиқчиликни иқтисодий ривожлантиришда АКТ ва математикук усулларни қўллаш йўллари. Ўзбекистон аграр хабарномаси 4 (78) 2019.
4. А.Менгноров, Д. Мамадияров Ш.Жалилов Б.Джураев. Forecasting vegetable prices on the basis of the markov chain model. Solid State Technology Volume: 63 Issue: 4 Publication Year: 2020.
5. А.А.Абдувасиков, А.Менгноров, М.Ачилов. Econometric analysis and forecast of the development of the fruit and vegetable network in the conditions of digitalization of the economy. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 2022 . 1 140 01 101 5.
6. А.А.Абдувасиков А.А., Менгноров А.А., Ачилов М.У. Econometric analysis and forecast of the development of the fruit and vegetable network in the conditions of digitalization of the economy. // IOP Conference Series: Earth and nvironmental Science 2023/3/1 Том 1142 (1). p. 106.

² А.А.Абдувасиков А.А., Менгноров А.А., Ачилов М.У. Econometric analysis and forecast of the development of the fruit and vegetable network in the conditions of digitalization of the economy. // IOP Conference Series: Earth and nvironmental Science 2023/3/1 Том 1142 (1). p. 106.